

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10017

О некоторых трендах во внутренней политике КНДР в 2018–2020 годах*

К.В. Асмолов

Аннотация. За последние годы во внутренней политике Корейской Народной Демократической Республики выявилось несколько трендов. В первую очередь, завершение конституционных изменений, закрепляющих руководящую роль нового лидера, а также исчезновение из конституции страны ссылок на Тэанскую систему и принцип «сонгун». Следует отметить декларирование экономического строительства как наиболее приоритетного направления в условиях, когда ракетно-ядерный щит страны уже выкован. При этом глава государства Ким Чен Ын, в устойчивости власти которого нет оснований сомневаться, не укрепляет свой культ личности. Вместо этого он увековечивает образ и имя отца и пропагандирует термин «идеи Ким Ир Сена – Ким Чен Ира», КНДР часто проводит ротацию чиновников, однако увольнение не влечёт за собой репрессии. Можно предположить, что хотя все стратегические решения принимает Ким, в его окружении есть носители разных подходов, которым даётся возможность их проявить. Режим активно борется с коррупцией и злоупотреблениями властью, уделяет внимание внутренним проблемам и более открыто (по северокорейским меркам) их обсуждает. Одновременно идёт «закручивание гаек» в сфере идеологии и информационной политики, однако стратегия Кима выглядит более тонкой, не сводится к простым запретам и отчасти опирается на доступные научно-технические решения. Наконец, у северокорейской номенклатуры появляется женское лицо. В первую очередь, это Ким Ё Чжон, кроме того на менее значимых направлениях можно отметить Цой Сон Хи и Хён Сон Воль. Таким образом, можно говорить, что Ким Чен Ын вырабатывает собственный стиль руководства, вполне соответствующий требованиям времени с поправкой на эндемику страны: несмотря на отсутствие «гласности», перестройка системы в КНДР направлена не столько на «сохранение режима» любой ценой, сколько на повышение качества государственного и партийного аппарата.

Ключевые слова: Ким Чен Ын, Северная Корея, внутренняя политика, конституционная реформа, стиль руководства.

Автор: Асмолов Константин Валерианович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-1584-2748; E-mail: asmolov@ifes-ras.ru

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-014-00020.

On certain trends in North Korea's domestic policy in 2018–2020**

K.V. Asmolov

Abstract. Although the study of the DPRK's internal policy is associated with a number of additional difficulties, we can note several trends characteristic of recent years. First of all, it is the completion of constitutional changes that strengthen the leadership of the new leader, as well as the disappearance of references to the Taean system and the "Songun" principle from the Constitution. We also mention economic construction as the highest priority after the nuclear shield has already been forged. At the same time, while there is no reason to question the stability of Kim Jong-Un's power, he does not develop his own cult of personality, perpetuating his father instead and introducing the term "Kim Il-Sung – Kim Jong-Il ideas". The leader of the DPRK often rotates officials, but the removal from the office does not mean total purge. It can be assumed that although all strategic decisions are made by Kim, there are carriers of different approaches around him who are given the opportunity to prove their conceptions. The regime is actively fighting corruption and abuse of power, pursuing more attention to internal problems and more open discussion of them (by North Korean standards). This is accompanied by a certain tightening of the screws in the sphere of ideology and information policy, but Kim's strategy looks more subtle, is not limited to simple prohibitions and is partly based on available scientific and technical solutions. Finally, the North Korean nomenclature has a female face. First of all, this is Kim Yo-Jong, but Choi Song-Hee and Hyun Song-Wol can be noted in less significant areas. Thus, we can say that Kim Jong-Un is developing his own leadership style, which fully meets the requirements of the time, adjusted for the country's endemics: restructuring of the system in the DPRK is underway and is aimed not at "preserving the regime at any cost", but at improving the quality of the state and party apparatus.

Keywords: Kim Jong-Un, North Korea, DPRK's domestic politics, constitutional reform, Kim's executive style.

Author: *Asmolov Konstantin V.*, Ph.D. (History), Leading Research Fellow, Korean Studies Center, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-1584-2748; E-mail: asmolov@ifes-ras.ru

Изучение внутренней политики любой страны – чрезвычайно важная задача, Северной Кореи – в особенности, поскольку понимание внутривластного контекста позволяет адекватно прогнозировать действия Пхеньяна. Основные методы анализа ситуации в КНДР – спутниковые снимки или интервью с перебежчиками – как правило, не дают информации для объективной интерпретации. Эксперты вынуждены пользоваться методиками «кремленологов» периода холодной войны, пытаясь определить «вес» того или иного политического деятеля. Например, анализируются такие детали, как расстояние между интересующей фигурой и вождём на торжественных мероприятиях или то, каким номером обозначено его имя в перечне участников подобных церемоний.

В этом смысле важны работы руководителя Центра корейских исследований ИДВ РАН А.З. Жебина [Жебин, 1996; 1997; 2012], в особенности его монография [Жебин, 2006], в которой он указывает, что северокорейская политическая система в большей степени

** The study was carried out with the financial support of the Russian Federal Property Fund in the framework of the scientific project No. 20-014-00020.

основана на традиционных, нежели советских, элементах. Подробный очерк формирования внутривосточной системы «периода раннего Ким Чен Ира» принадлежит А.И. Мацегоре, ныне послу РФ в КНДР [Мацегора, Асмолов].

А.В. Ким в кандидатской диссертации 2006 г. предпринял попытку описать политическую систему Севера, но фактически в этой работе речь ведётся об идеологических корнях, ядерной программе и проблеме объединения. При этом сама по себе внутренняя политика КНДР не затрагивается [Политическая система...]. Эпохе Ким Чен Ира посвящена и кандидатская диссертация И.Ю. Панкиной [Политика приоритета армии...].

Что касается исследований внутренней политики эпохи Ким Чен Ына, то их и вовсе мизерное число. Некоторые работы, относящиеся к 2013–2015 гг., скорее, прогнозировали курс нового руководителя, к тому же не всегда успешно. Так, было распространено представление о том, что окружение Ким Чен Ира по-прежнему будет руководить страной, а молодой лидер играть при этом роль «ширмы». Аспирант Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Е. Века доказывала, что новый курс – это продолжение линии предшественников [Века]. Адекватный прогноз на будущее сделал А.З. Жебин, отметив лидерские качества молодого руководителя [Жебин, 2012].

В статье О.П. Мальцевой от 2017 г., посвящённой «некоторым особенностям стратегического курса Ким Чен Ына» [Мальцева], термин «кимирсенизм-кимчениризм» интерпретируется как новый «извод» чучхе, экономические преобразования без трансформации политической системы и выстраивание позитивного образа страны в Интернете. Профессор университета Кукмин в Сеуле А.Н. Ланьков также обращает внимание на «реформы без открытости», частую ротацию кадров и комплекс мер, направленных на повышение качества жизни рядовых граждан.

Тем не менее во внутренней политике Ким Чен Ына есть несколько трендов, которые в длинном перечне изменений представляются автору важными и требующими осмысления.

Изменения в конституции в июне 2016 г. и апреле 2020 г. и отход от термина «сонгун»

На сессии Верховного Народного собрания (ВНС) 29 июня 2016 г. было объявлено о создании Государственного Совета (кор. *Кукму Вивонхве*, буквально «Комитет по государственным делам»). На корейском языке *вивонхве* (위원회) имеет много значений: «комитет», «комиссия», «совет», «собрание». Например, парламент КНДР называется *Чвего нмин вивонхве* (최고 인민위원회) – Верховное Народное Собрание – прим. ред.), заменившего Государственный Комитет Обороны (кор. *Кукпан вивонхве*). Председатель этого органа власти – высший руководитель страны – имеет пятилетний срок полномочий, после которого может быть переизбран: «срок полномочий председателя Государственного Совета КНДР совпадает со сроком полномочий текущего состава Верховного Народного Собрания КНДР» [Кирьянов]. Стоит подчеркнуть, что и президент Кореи Ким Ир Сен (김일성 주석), и Председатель Государственного Комитета обороны Ким Чен Ир (김정일 국방위원장) всегда избирались Постановлением ВНС КНДР на срок полномочий ВНС, т. е. на 5 лет.

Как поясняли автору его визави во время его поездки в КНДР в 2017 г., смена названия не означает, что чрезвычайный режим закончился, и правление стало более гражданским (подобная трактовка была распространена среди экспертов РК). Просто с созданием ракетно-

ядерного щита страны её безопасность вышла на высокий уровень, и Госсовет готов принять на себя руководство и военными делами, и экономикой, и культурой. Кроме того, Ким Чен Ир был председателем ГКО, а деятельность самого комитета была «заточена под него» ещё при жизни Ким Ир Сена. Так же, как Ким Ир Сен был увековечен в должности «вечного» президента страны, Ким Чен Ир остаётся в истории «вечным» генсеком и председателем Комитета обороны. Сегодня можно констатировать, что фактически в КНДР ничего не изменилось с точки зрения сохранения чрезвычайного положения и военных методов руководства страной, всеми областями народного хозяйства, образования и культуры.

Следующий блок поправок был внесён в конституцию в 2019 г. (любопытно, что известно это стало только в следующем году), в связи с этим можно отметить три главных аспекта. Во-первых, в статье 100 к фразе «председатель Комиссии по государственным делам КНДР является верховным лидером КНДР» добавлено: «лицом, представляющим государство». Указано, что Председатель Госсовета избирается Верховным народным собранием и не является депутатом ВНС [North Korean constitutional revisions; Constitution...]. При этом статья 116 сохраняет пассаж о том, что председатель Президиума ВНС принимает верительные грамоты от посланников других стран «в качестве представителя государства». Таким образом, эта фигура оказывается церемониальной главой государства, потому что назначение и отзыв послов КНДР в зарубежные страны остаются в епархии Председателя Госсовета.

Во-вторых, статья 33 конституции гласит, что «государство осуществляет ответственную систему управления социалистическими корпорациями в сфере хозяйствования, обеспечивая при этом правильное использование таких экономических пространств, как издержки производства, цены и рентабельность». В предыдущей редакции эта часть выглядела несколько иначе: «государство должно осуществлять самоподдерживающуюся систему учёта в соответствии с требованиями Тэанской системы труда, обеспечивая при этом правильное использование экономических пространств, таких как производственные издержки, цены, и прибыльность» [North Korea revises constitution to include; Constitution...].

В ту же статью добавлен пассаж о решительном повышении роли кабинета министров в управлении экономикой, статья 32 пополнилась отрывком о «твёрдом следовании принципу гарантирования фактической прибыли», в статье 36 упомянуты «защита кредита и улучшение структуры торговли», а в статье 40 – развитие научно-технических знаний среди населения. Однако заявления о плановом характере экономики никуда не исчезли.

Напомним, что Тэанская система – это разработанный Ким Ир Сенем в 1961 г. метод хозяйственного управления, при котором высшие полномочия и ответственность за управление и эксплуатацию завода возлагаются на партийный комитет.

В-третьих, из преамбулы конституции исключены формулировки о политике и идеологии «сонгун». Этот термин правильнее переводить как «приоритет армейского» (а не «приоритет армии»), т. к. он подразумевает не столько привилегированное положение военных, сколько, в первую очередь, их активное участие в управлении государством и распространение милитаристских методов организации и планирования на все сферы жизнедеятельности общества.

С марта 2013 г. одновременно с понятием «сонгун» был реанимирован использованный в начале 1960-х термин «пёнчжин» (параллельное развитие) как одновременное наращивание

сил ядерного сдерживания и экономического развития. В 2016–2017 гг. автор получил разъяснения от чиновников и учёных КНДР, с которыми общался во время поездки в Северную Корею, что «пёнчжин» – это тот же «сонгун», но получивший более корректное определение. Ведь в рамках нового курса внимание к развитию военного дела остаётся, при этом ещё и особо подчёркивается ядерный статус страны.

Затем, 20 апреля 2018 г. на Третьем пленуме ЦК ТПК седьмого созыва было объявлено, что задачи курса на параллельное ведение экономического строительства и укрепления ядерных вооружённых сил «блестяще претворены в жизнь», и теперь надо концентрировать все силы на строительстве социалистической экономики. Надо отметить, военные строители всё ещё принимают участие в сооружении гражданских объектов.

В этом контексте следует учесть мнения о том, что отход от сонгунской риторики связан не с трендом понижения статуса военных во власти, а с тем, что сам термин «сонгун» ассоциируется с правлением Ким Чен Ира, которому при этом строят полноценный культ. Как известно, Ким Чен Ир относился к интровертному типу и возражал против создания памятников ему при жизни. Такие монументы появились при Ким Чен Ыне, в том числе был переделан комплекс на холме Мансудэ. Скульптуру Ким Чен Ир воздвигли рядом с фигурой Ким Ир Сена, которая претерпела изменения: изображение вождя состарили, так он стал походить на себя в последние годы жизни. Появился новый термин «кимирсенизм-кимчениризм», который употребляется довольно часто и местами – как замена понятия «чучхе». Кимирсеновский союз молодёжи также переименовали в кимирсенско-кимченировский.

В то же время тренд на создание культа Ким Чен Ына, равного отцу и деду, отсутствует. Хотя молодой вождь принял титул маршала, а посвящённые ему ранее песни про «молодого генерала» теперь исполняются без слов, иные элементы культа Ким Чен Ына отсутствуют. Нет его церемониальных портретов, значков с его изображением, и даже упоминаемые «пхеньянологами» титулы «блистательного товарища» или «гения среди гениев» практически не используются.

Стиль руководства вождя

С одной стороны, Ким Чен Ын часто занимается ротацией чиновников, с другой, репрессии против не оправдавших доверия происходят реже, чем кажется. Иногда заметное лицо на некоторый период исчезает, за это время его успевают «похоронить» (нередко со ссылкой на анонимные источники в КНДР, которые, якобы, «лично наблюдали казнь»), после чего он благополучно «воскресает».

Так, в выпуске «Энциклопедии ключевых северокорейских деятелей» за 2019 г. министерство объединения РК подтвердило, что казначеем Ким Чен Ына служит военный чиновник Хан Гван Сан [Yi Whan-woo]. В 2013 г. Хан был назначен директором департамента финансового учёта партии. Но с марта 2015 г. его не видели в течение нескольких месяцев, что породило предположения о репрессиях. Однако 27 апреля 2018 г. Хан появился на Межкорейском саммите, а 12 июня – на Сингапурском саммите.

Не подтвердились также слухи о смертной казни спецпредставителя КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля и о том, что заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль за провал саммита в Ханое был отправлен на «перевоспитание» в отдалённую

провинцию [Пхеньян призвал США...]. Хотя оба Кима могли потерять прежние посты, 3 июня 2020 г. они были запечатлены на фотографии.

29 мая 2013 г. газета «Чосон Ильбо» сообщила, что «бывшая любовница» Ким Чен Ына была, якобы, расстреляна; история обрастала душераздирающими подробностями, но восемь месяцев спустя женщина появилась на публике [Lee Je-hun].

В январе 2020 г. «воскресла» Ким Гён Хи, тётя северокорейского лидера Ким Чен Ына, и жена Чан Сон Тхэка, некогда влиятельная фигура в руководстве страны [Kim Jong-un's aunt...]. Отметим, что в сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) начали появляться данные не только о назначениях, но и отзывах с постов. Теперь как минимум доступна информация о том, кто сменил на определённой должности ту или иную персону.

Можно сказать, что для Ким Чен Ына характерен своего рода инструментальный подход. В соответствии с ним каждая фигура занимает должность или пост, пока справляется со своими обязанностями. Из-за этого кадры довольно часто перемещаются вверх и вниз. Судя по перестановкам в Госсовете, там работают именно обладатели должностей. Через некоторое время после того, как министр теряет свой пост, он лишается и места в Госсовете. В этом отношении можно провести аналогию с бывшим Политбюро ЦК КПСС или с Политбюро и Постоянным Комитетом Политбюро КНР. Вместе с тем складывается ощущение, что в окружении первого лица есть определённый плюрализм. Он не выходит за рамки внутреннего круга, но судя по всему, каждая команда предлагает свой вариант, после чего Ким даёт ей шанс проявить себя и претворить в жизнь свои идеи, и снимает её, если ничего не получилось. При этом лишение поста, как правило, не означает классическую «чистку».

Так или иначе стратегические решения принимает Ким Чен Ын, но в зависимости от политической конъюнктуры группа сторонников той или иной точки зрения выдвигается на командные посты, в то время как их оппоненты уходят в тень, но не становятся объектами репрессий или опалы.

Большая открытость и борьба с коррупцией

Ещё один новый тренд – усиленное внимание к внутренним проблемам и более открытое их обсуждение. Понятно, что материалы заседаний Политбюро или пленумов ЦК имеют несколько степеней раскрытия, но даже в текстах для внешней аудитории стали встречаться пассажи о том, что лидер КНДР представил подробный анализ ситуации. В версиях «для служебного пользования» ситуация превращается в детальный разнос с фактами, цифрами и именами. О коррупции, халатности или административной неразберихе в Северной Корее стали говорить более открыто. В выступлениях Ким постоянно требует от чиновников «гореть на работе и повернуться лицом к народу». При этом за разносами следуют кадровые решения, но отставленные при этом не обвиняются в работе на вражеские разведки.

Цитата 2014 г. представляется автору характерным примером взгляда Кима на проблему: «Смысл моего совета заключается в том, чтобы люди по своей воле кричали: “Да здравствует Трудовая партия!”», причём везде – не только на митингах... Если наши руководящие работники, слуги народа, проливая пот патриота, будут всегда на ногах, протирая, как говорится, подошвы своей обуви ради умножения богатства и могущества

нашей страны, нашей Родины и создания людям условий для зажиточной жизни, то народ всегда и везде будет из глубины своих сердец кричать: “Да здравствует Трудовая партия!”» [Ким Чен Ын. Будем воплощать...]. Это заявление – камень в огород чиновников, которые ведут привилегированную жизнь, подрывая таким образом авторитет режима.

Другой пример – фрагмент речи лидера страны на церемонии закладки Пхеньянской больницы: «Каким бы удачным ни было проектирование, какие бы хорошие материалы ни использовались, не жди надлежащего качества строительства, если не ахти как проводилось строительное производство. Под предлогом ускорения строительных работ снижать их качество, наоборот, ссылаясь на повышение качества, замедлять темпы работ – всё это противоречит идеям и требованиям партии, подобное не имеет ничего общего со “скоростным боем”. Вы лучше знаете: неряшливо ведёшь стройработы, осуществляешь переделку и повторные работы – это приводит к огромной растрате трудовых, материальных и финансовых ресурсов, тормозит скорость строительства, мешает его своевременному проведению, да и немного погодя после ввода в эксплуатацию приходится сразу опять браться за ремонт, причинять жителям неудобства, невозможно гарантировать срок службы здания. Это влечёт за собой серьёзные последствия, такие как подрыв уверенности в надёжности наших строительных сооружений» [Ким Чен Ын. Речь на церемонии...].

По сути, Ким перечисляет типичные недостатки строительства и примеры халатности (а также их экономические и политические последствия) и заранее предупреждает, что будет не рад, если на столь важном объекте подобное вскроется. Такой «тонкий намёк» хорошо читается всяким, кто помнит советское время, когда часть подобной критики реализовывалась в аналогичном формате.

В контекст данной риторики укладываются статьи газеты «Нодон синмун», опубликованные в декабре 2018 г. [North Korea vows...]. Авторы безжалостно критиковали бюрократию и злоупотребления властью: «Одной из наиболее важных причин краха социализма в восточноевропейских странах прошлого было то, что чиновники неправильно использовали власть в бюрократии и пользовались привилегиями». В тексте есть практически программные пассажи: «Злоупотребления властью, бюрократия и коррупция являются неприемлемыми врагами нашей партии, которая изо всех сил пытается придерживаться и поддерживать статус партии-матери, ответственной за судьбу народа». Таким образом риторика нынешнего вождя Северной Кореи переплетается с пропагандой СМИ, в итоге создаётся общее информационно-политическое пространство.

Обозначенный дискурс не ослабел и в период пандемии COVID-19. В конце февраля 2020 г., во время работы расширенного заседания Политбюро ЦК ТПК, посвящённого в основном профилактике коронавируса в стране, Ким Чен Ын подчеркнул, что в «рамках государственной противоэпидемической системы ни в коем случае недопустимы никакие привилегии» [Северная Корея – оазис...], и нанёс сильный удар по проявлению «антипартийного, антинародного и антисоциалистического поведения» [Kim Jong Un sacks...]. На заседании Политбюро были подвергнуты резкой критике непартийные поступки, злоупотребление особой властью, привилегии, бюрократизм, коррупция, проявленные среди кадров ЦК партии и работников учреждения подготовки партийных работников, хладнокровно проанализированы серьёзность и последствия таковых деяний».

По итогам заседания, от должностей были освобождены заместители председателя ЦК ТПК Ли Ман Гон и Пак Тхэ Док, принято решение о роспуске партийного комитета базы

подготовки партийных кадров, в которой проявилась коррупция. Важно, что это было сказано в «текстах для всех»: ранее подобные детали организационных вопросов фигурировали только во внутренних документах, общественности сообщали лишь о назначенных, а не уволенных персонах. Кстати, летом 2020 г. Ли и Пак вернулись на руководящие посты.

После заседания 2 марта 2020 г. «Нодон синмун» открыто писала, что когда чиновники злоупотребляют своей властью и бюрократией и озабочены только своими собственными интересами, это разрушает ядро нашей партии и революции. Их призвали «выкорчёвывать ядовитые растения» в нужный момент и подчеркнули, что коррупция может привести к тому, что правящая партия потеряет веру и поддержку народа [North Korean state media warns...].

Продолжением информационной кампании стала статья в «Нодон синмун», увидевшая свет 21 марта 2020 г. под названием «Давайте найдём урок из самодовольных, праздных и ищущих привилегий действий чиновников округа Чхоннэ» [North Korean official purged...]. Основной сюжет материала состоит в том, что некий чиновник из числа провинциальных кадров был понижен в должности и исключён из партии за пьянство, разврат и нарушение строгих правил профилактики коронавируса. А уже 8 апреля 2020 г. «Нодон синмун» призвала искоренить хищения и другую незаконную экономическую деятельность [North Korea's main paper calls...], и эксперты РК резонно рассмотрели появление этого материала как предупреждение чиновникам об ужесточении дисциплины.

Не только «цифровые окопы»

Следующий тренд – некоторое «закручивание гаек» в сфере идеологии и информационной политики. При этом стратегия Кима выглядит более тонкой и не сводится к простым запретам.

Как отмечает О.П. Мальцева, тема усиления идеологического воспитания звучит в речах Ким Чен Ына с 2013–2015 гг. Кроме того, Ким Чен Ын впервые озвучил идею ведения информационных войн в Интернете, который «должен стать ареной пропаганды нашей идеологии и культуры» [Мальцева]. Ким указал, что следует «осуществлять планы модернизации и информатизации средств массовой и зарубежной пропаганды», но при этом «плотно ставить двойную, тройную противомоскитную сетку», чтобы в страну не проник «капиталистический яд» [Ким Чен Ын. Революционным...].

Наиболее известна мировой общественности северокорейская политика в отношении Интернета. С поиском идеологически безопасной бытовой или научно-технической информации в Интернете КНДР проблем нет, хотя для подключения надо заполнить подробную анкету с личными данными [Inside a (censored)...]. Интереснее рассмотреть операционную систему «Пульгын пёль» (Красная звезда), вариант Linux, которая должна быть установлена на каждом устройстве. Она имеет две важные особенности. Во-первых, скриншоты просмотренной информации автоматически сохраняются и не удаляются. Таким образом, при регулярной проверке компьютера выявляются сайты, которые посещались пользователем. Во-вторых, существует система цифровой подписи – «файлов аутентификации», без которой нельзя открыть файлы. Таким образом, записать информацию на флешку с компьютера друга технически не получится [Ланьков]. Разумеется, сервис по обходу блокировок существует, но это редкая и элитная услуга. Добавим к этому

официальный запрет на радиоприёмники с длинными волнами, позволяющими ловить «вражеские голоса», распространение кабельного телевидения (Internet Protocol Television, IPTV), которое должно полностью заменить эфирное вещание.

В дополнение к цифровым окопам тренд «закручивания гаек» в идеологической сфере проявляется и в других направлениях. Так, северокорейский пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» 4 марта 2020 г. заклеил некоторые южнокорейские фильмы и драмы: «В последнее время южнокорейские власти и кинопроизводители склоняются к стратегической пропаганде, распространяя антиреспубликанские фильмы и полные фальсификаций телевизионные драмы». Как было отмечено ресурсом, те, кто распространяет такой контент, «рано или поздно заплатят за фабрикацию фактов о Севере и нанесение ущерба умам своих соотечественников» [North Korean media accuses S. Korean...].

Журналисты агентства «Ёнхап» предполагают, что сайт «Уриминчжоккири» подразумевал телевизионную драму «Crash landing on you». Это история любви северокорейского солдата и дочери южнокорейского бизнес-магната, которая во время полёта на парашюте залетела на Север и была вынуждена совершить там аварийную посадку и какое-то время скрываться. Северная Корея в фильме показана как бедная и экономически отсталая страна, но важнее, что консультантом был один из перебежчиков, отчего в картине много реальных деталей быта.

СМИ КНДР не обходят вниманием и вопросы молодёжи. Так, 3 апреля «Нодон синмун» подчеркнула важность идеологического воспитания подрастающего поколения, заявив, что оно является ключевой мишенью «идеологической и культурной инфильтрации наших врагов» [North Korea's main paper urges ideological...]. «Мы должны воспитывать молодых, вдохновлять и поощрять их, чтобы они стали пионерами новых технологий, создателями новой культуры и лидерами большого прогресса», – отмечают авторы. А те, кто должным образом не воспитан, являются, по мнению газеты, «эгоистами, паразитами, которые живут за счёт других, и ленивыми дураками, которые ставят свои права выше обязанностей».

При общем пафосе в материале особенно интересны отдельные пассажи. Например, отмечается, что молодые северокорейцы с большей вероятностью подвержены влиянию своего окружения, поскольку они «любопытны и чувствительны... и не были обучены тому, чтобы испытывать трудности».

В дополнение к перечисленному против действий, не соответствующих «социалистической культуре и образу жизни», включая пьянство, разврат и «действия в нецивилизованной манере» в общественных местах, таких как кинотеатры и театры, 30 марта 2020 г. выступила «Нодон синмун» [North Korean media warns...]. В связи с этим надо упомянуть статью 184 Уголовного кодекса КНДР, карающую на срок до одного года (при рецидиве – до пяти лет) за хранение, распространение и сбыт «материалов упаднического и непристойного содержания», к которым формально относятся видеопродукция Запада и РК [Ланьков]. Для адептов концепции свободы слова это неприемлемо, но южнокорейский закон о национальной безопасности даёт за северокорейский контент примерно такие же сроки.

Нельзя утверждать при этом, что в КНДР идёт борьба с западной культурой в целом. Пример ансамбля «Моранбон» как «наш ответ Ванессе Мэй» показывает, что в западную форму пытаются облечь чуждое содержание.

Надо отметить, что в Северной Корее теперь иначе реагируют и на вражескую пропаганду, связанную с перебежчиками. Их стали выставлять не политическими, а уголовными преступниками, разоблачать неприглядные факты их биографий и более активно информировать население о том, что жителей Севера ничего хорошего на Юге не ждёт.

«Первая сестра» и другие

Наконец, у северокорейской номенклатуры появляется женское лицо. В первую очередь, это Ким Ё Чжон. 9 октября 2017 г. СМИ РК сообщали, что Ким Ё Чжон стала кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК, будучи к тому же депутатом Верховного народного собрания [В северокорейском руководстве...]. После исследователи КНДР стали прочить Ким Ё Чжон должность следующего руководителя страны, приписывая ей руководство протокольными вопросами и пропагандистской кампанией, направленной на смену образа КНДР и создание нового имиджа Кима в стране и за рубежом.

Дебют Ким Ё Чжон как публичного политика состоялся в 2018 г., когда она возглавила делегацию в Южную Корею для участия в Олимпийских играх. В южнокорейских и мировых СМИ сдержанная и элегантная сестра Кима произвела фурор тем, что выглядела и вела себя как современный лидер. Бывший аналитик ЦРУ Сью Ми Терри даже назвала её «северокорейской Иванкой Трамп» [Женщины Ким Чен Ына...]. Имидж Ким Ё Чжон подкрепляется и впечатлениями российских и иных дипломатов и экспертов, которые общались с ней лично. Все они описывают её как обаятельную, умную, боевую молодую женщину.

После визита на Юг «эксперты» записали Ким Ё Чжон в сторонники либерализации и чуть ли не в «главного голубя» в пхеньянской администрации. Когда саммит в Ханое в 2019 г. не удался, пошли слухи, что её убрали из кандидатов в члены политбюро [Kim Jong-un's sister promoted...], велели не высываться и разве что не посадили под домашний арест. Этим, в частности, объясняли её отсутствие во Владивостоке во время визита Ким Чен Ына в Россию в апреле 2019 г. [Kim Jong-un's Sister Keeps...].

Есть и другая версия её временного отсутствия на публике, связанная с беременностью и родами. К тому же в марте 2019 г. Ким Ё Чжон стала депутатом ВНС, что не подтверждает версию полной опалы [Лидер КНДР...].

Так или иначе 3 июня 2019 г. Ким Ё Чжон снова появилась на публичных фото [Пхеньян призвал...], а ответственность за дипломатический протокол взяла на себя уже не она, а Хен Сон Воль.

В 2020 г. сестра северокорейского лидера начала выступать с заявлениями от собственного имени. Так, 4 марта 2020 г. она раскритиковала реакцию Юга на ракетные пуски КНДР и отметила, что совместные учения РК и США были отложены по причине эпидемии коронавируса, а не по воле Сеула. Позднее она похвалила Дональда Трампа за письмо, в котором он выразил надежду на сохранение хороших двусторонних отношений [Kim Yo-jong: the sister of Kim Jong-un...]. Представляли её как первого заместителя главы отдела ЦК ТПК (англ. first vice department director of the Central Committee of), не уточняя, однако, какого именно [Ким Ё Чжон выступила с критикой...].

После этого «Чосон ильбо» со ссылкой на анонимный источник опубликовала инсайдерские сведения о том, что «она берёт на себя все партийные дела, когда

Ким Чен Ын находится в поездке по провинциям» [Kim Jong-un's Sister 'Takes Charge'...] и отвечает за всё, кроме военных вопросов.

На заседании Политбюро ЦК ТПК 11 апреля Ким вновь избрали кандидатом в члены Политбюро [Асмолов, 2020]. В конце апреля СМИ РК со ссылкой на отчёт аналитического центра Национального собрания писали, что Ким Чен Ын может выбрать свою сестру Ким Ё Чжон официальным преемником [Сестра нынешнего лидера КНДР...]. Однако пока признаков интронизации не видно – в КНДР существует несколько признаков подготовки «сменщика» наподобие появления у него специфического титула, посвящённых ему песен и т. п.

Помимо Ким Ё Чжон отметим Хён Сон Воль, которая также постоянно сопровождает Кима и, в частности, была при нём, когда он после двухнедельного отсутствия появился на публике 1 мая 2020 г [Kim Jong-un's Sister...]. Не забудем и Цой Сон Хи, которая, хотя и перестала появляться в кадре после смены внешнеполитической команды, продолжает занимать руководящие посты и фигурировать на групповых фотографиях.

Как стиль руководства Ким Чен Ира и государственная система его правления отличались от КНДР Ким Ир Сена, так и подход Ким Чен Ына не похож на методы его отца. Современный вождь вырабатывает собственный стиль, вполне соответствующий требованиям времени с поправкой на эндемику страны. После изменений конституции 2020 г. можно говорить, что система переформатирована под нового лидера, а её структура исключает версии об ослаблении власти высшего руководителя страны по сравнению с предшественниками.

Несмотря на отсутствие «гласности», перестройка системы в КНДР продолжается, она направлена не столько на «сохранение режима» любой ценой, сколько на повышение качества аппарата. При этом действия государства по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями власти стали в некоторой степени более прозрачными для населения, что теоретически повышает лояльность масс.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Асмолов К.В. Новый титул Ким Чен Ына // Новое восточное обозрение (НЕО), 2016. 24 июля. URL: <http://ru.journal-neo.org/2016/07/24/novy-j-titul-kim-chen-y-na/> (дата обращения: 20.08.2020).

Асмолов К.В. К итогам сессии Верховного народного собрания КНДР и заседания политбюро ЦК ТПК // Новое восточное обозрение (НВО). 2020. 17 апреля. URL: <https://ru.journal-neo.org/2020/04/17/k-itogam-ezhegodnoj-sessii-verhovnogo-narodnogo-sobraniya-kndr-i-zasedaniya-politbyuro-tsk-tpk-v-aprele-2020-g/> (дата обращения: 20.08.2020).

Века Е.А. К вопросу о социально-экономических и политических процессах в КНДР при Ким Чен Ыне и их влиянии на российско-северокорейские связи // Россия и АТР. 2015. № 1 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sotsialno-ekonomicheskikh-i-politicheskikh-protsessah-v-kndr-pri-kim-chen-yne-i-ih-vliyanii-na-rossiysko-severokoreyskie-svyazi/viewer> (дата обращения: 20.08.2020).

В северокорейском руководстве произведены перестановки // Международное радио Кореи. 2020. 9 октября. URL: http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_IK_detail.htm?No=50137&id=IK (дата обращения: 20.08.2020).

Жебин А.З. Некоторые механизмы социального контроля в КНДР // Проблемы Дальнего Востока. 1996. № 6. С. 19–30.

Жебин А.З. Особенности современного политического режима в КНДР // Политические, экономические и культурные аспекты объединения Кореи. Часть 1. Материалы научной конференции. Москва, 10–11 декабря 1996 г. М., 1997.

Жебин А.З. КНДР: время перемен? // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2012. № 3. С. 114–143.

Жебин А.З. КНДР: традиции и современность // Восток (Orient). 2003. № 3.

Жебин А.З. Эволюция политической системы КНДР в условиях глобальных перемен. М.: НП ИД «Русская панорама», 2006. 216 с.

Женщины Ким Чен Ына. Какую роль в окружении диктатора играют его сестра и жена. URL: <https://nv.ua/world/countries/kndr-v-licah-zhenshchiny-kim-chen-yna-50032554.html> (дата обращения: 20.08.2020).

Ким Ё Чжон выступила с критикой в адрес Сеула // Международное радио Кореи. 2020. 4 марта. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=60898 (дата обращения: 20.08.2020).

Ким Чен Ын. Будем воплощать в жизнь кимченирский патриотизм для ускорения процесса построения богатой и могучей Родины: беседа с ответственными работниками ЦК Трудовой партии Кореи, 26 июля 2012. М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2014. 22 с.

Ким Чен Ын. Революционным идеологическим наступлением ускорим достижение окончательной победы. Речь на VIII слёте идеологических работников Трудовой партии Кореи. Находка: Формат, 2016. 19 с.

Ким Чен Ын. Речь на церемонии начала строительства Пхеньянской Объединенной больницы. ЦТАК, 31.03.2020.

Кирьянов О. Ким Чен Ыну ограничили срок правления // Российская газета. 2016. 30 июня. URL: <https://rg.ru/2016/06/30/kim-chen-ynu-ogranichili-srok-pravleniia.html> (дата обращения: 20.08.2020).

Ланьков А. Есть ли в КНДР интернет и кому им можно пользоваться? // Профиль. 2020. 12 марта. URL: <https://profile.ru/abroad/chtoby-ne-dopustit-kramoly-v-severnoj-koree-sozdali-svoyu-sistemu-interneta-251402/> (дата обращения: 20.08.2020).

Лидер КНДР Ким Чен Ын не вошёл в состав Верховного народного собрания // Международное радио Кореи. 2019. 13 марта. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=56831 (дата обращения: 20.08.2020).

Мальцева О.П. Некоторые особенности стратегического курса Ким Чен Ына // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2017. № 1. Т. 3. С. 41–47. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-strategicheskogo-kursa-kim-chen-yna> (дата обращения: 20.08.2020).

Мацегора А.И., Асмолов К.В. Первая сессия Верховного Народного Собрания КНДР десятого созыва. Новый курс нового руководителя // Российское корееведение. Альманах. Выпуск 1. М., 1999. С. 264–282.

Политика приоритета армии (сонгун) в КНДР: истоки, сущность и формы проявления: дис. ... канд. полит. н.: 23.00.01 / Панкина Инна Юрьевна; [Место защиты: Ин-т

востоковедения РАН]. Москва, 2011. 245 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/politika-prioriteta-armii-songun-v-kndr-istoki-sushchnost-i-formy-proyavleniya> (дата обращения: 20.08.2020).

Политическая система Корейской Народно-Демократической Республики (1991–2005): дис. ... канд. полит. н.: 23.00.01 / Ким Андрей Валерьевич, СПб., 2006. 160 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-sistema-koreiskoi-narodno-demokraticheskoi-respubliki-1991-2005> (дата обращения: 20.08.2020).

Пхеньян призвал США изменить отношение к денуклеаризации // Международное радио Кореи. 2019. 5 июня. URL: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=r&menu_cate=issues&id=&board_seq=364776&page=1&board_code= (дата обращения: 20.08.2020).

Северная Корея – оазис в океане COVID-19 // РСМД. 2020. 31 марта. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/severnaya-koreya-oazis-v-okeane-covid-19/> (дата обращения: 20.08.2020).

Сестра нынешнего лидера КНДР может стать его преемником // Международное радио Кореи. 2020. 29 апреля. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=61571 (дата обращения: 20.08.2020).

Constitution of the North Korea. URL: <http://naenara.com.kp/ko/politics/?rule+9> (дата обращения: 20.08.2020).

Inside a (censored) North Korean tablet, from karaoke apps to “Samurai Hunter”, NK News. 2019. June 6. URL: <https://www.nknews.org/2019/06/inside-a-censored-north-korean-tablet-from-karaoke-apps-to-samurai-hunter/> (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong-un's aunt makes 1st public appearance in 6 years, The Korea Times, 2020. January 28. URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/01/103_282504.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong-un's Right-Hand Man Resurfaces After Purge Reports, The Chosun Ilbo, 2019. 4 June. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/04/2019060401243.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong-un's Sister at His Side as He Resurfaces, The Chosun Ilbo, 2020. 4 May. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/04/2020050401824.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong-un's Sister Keeps Low Profile, The Chosun Ilbo. 2019. April 29. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/29/2019042901532.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Yo Jong: the sister of Kim Jong Un, fast 'becoming his alter ego' // The Guardian. 2020. April 20. URL: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/kim-yo-jong-the-sister-of-kim-jong-un-fast-becoming-his-alter-ego> (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong Un's Sister “Takes Charge” of Major Affairs // The Chosun Ilbo. 2020. March 25. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/25/2020032503074.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong Un's sister promoted to key politburo member // The Korea Times. 2020. April 13. URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/04/103_287728.html (дата обращения: 20.08.2020).

Kim Jong Un sacks top officials for “corruption” in meeting on coronavirus // NK News, 2020. February 28. URL: <https://www.nknews.org/2020/02/kim-jong-un-sacks-top-officials-for-corruption-in-meeting-on-coronavirus/> (дата обращения: 20.08.2020)

Lee Je-hun. [News analysis] The insidious threat of fake news surrounding North Korea // Hankyoren, 2020. May 5. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/943697.html (дата обращения: 20.08.2020).

Lee Je-hun. N. Korea revises constitution to include Kim Jong-un’s reform-oriented approach to economy, Hankyoren, 2019. 12 July. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/901610.html (дата обращения: 20.08.2020).

North Korea's main paper calls for eradication of illegal economic activities, YONHAP News, 2020. 8 April. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200408001700325?section=news> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korea's main paper urges ideological education for youth, YONHAP News, 2020. 3 April. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403006200325?section=news> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korea vows anti-corruption fight, The Korea Times, 2018. 12 December. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/12/103_260708.html (дата обращения: 20.08.2020).

North Korean constitutional revisions elevate status of SAC chairman Kim Jong Un, NK News, 2019. 29 August. URL: <https://www.nknews.org/2019/08/n-korean-constitutional-revisions-elevate-status-of-spa-chairman-kim-jong-un/> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korean media accuses S. Korean movies, dramas of anti-republic fabrication, YONHAP News, 2020. 4 March. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200304005400325?section=news> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korean official purged for “debauchery”, defying quarantine: state media, NK News, 2020. 23 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korean-official-punished-after-disobeying-quarantine-measures-rodong/> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korean state media warns against “poisonous” corruption among officials, NK News, 2020. 16 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korean-state-media-continues-to-warn-officials-against-toxic-corruption/> (дата обращения: 20.08.2020).

North Korean media warns citizens against “uncivilized” acts in public places, NK News, 2020. 30 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korea-warns-against-uncivilized-acts-at-public-places-state-media/> (дата обращения: 20.08.2020).

Yi Whan-woo. Government confirms basic facts on N. Korea leadership at last, The Korea Times, 2018. 28 December. URL: (дата обращения: 20.08.2020).

REFERENCES

Asmolov K.V. (2016). The New title of Kim Jong-UN, *Novoe vostochnoe obozrenie (NEO)* [New Eastern review (NEO)], 24 July. URL: <http://ru.journal-neo.org/2016/07/24/novy-j-titul-kim-chen-y-na/> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Asmolov K.V. (2020). К итогам сессии Верховного народного собрания KNDR и заседания политбюро ТСК ТПК [To the results of the session of the Supreme people's Assembly of the DPRK and the meeting of the Politburo of the Central Committee of the CPC], *Novoe vostochnoe obozrenie (NEO)* [New Eastern review (NEO)], 17 April. URL: <https://ru.journal-neo.org/2020/04/17/k-itogam-ezhegodnoj-sessii-verhovnogo-narodnogo-sobraniya-kndr-i-zasedaniya-politbyuro-tsk-tpk-v-aprele-2020-g/> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Constitution of the North Korea. URL: <http://naenara.com.kp/ko/politics/?rule+9> (accessed: 20 August 2020).

Inside a (censored) North Korean tablet, from karaoke apps to “Samurai Hunter”, *NK News*, 2019, June 6. URL: <https://www.nknews.org/2019/06/inside-a-censored-north-korean-tablet-from-karaoke-apps-to-samurai-hunter/> (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong Un sacks top officials for “corruption” in meeting on coronavirus, *NK News*, 2020, February 28. URL: <https://www.nknews.org/2020/02/kim-jong-un-sacks-top-officials-for-corruption-in-meeting-on-coronavirus/> (accessed: 20 August 2020)

Kim Jong Un's sister promoted to key politburo member, *The Korea Times*, 2020, April 13. URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/04/103_287728.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong Un's Sister “Takes Charge” of Major Affairs, *The Chosun Ilbo*, 2020, March 25. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/25/2020032503074.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong-Un (2012). We will implement kimchenin’s patriotism to accelerate the process of building a rich and powerful homeland: a conversation with the workers of the Central Committee of the Labor party of Korea, July 26, 2012, M.: The Society of friendship and cooperation with abroad. Moscow, 2014, 22 p. (In Russian).

Kim Jong-Un (2016). Revolyutsionnym ideologicheskim nastupleniyem uskorim dostizheniye okonchatel’noy pobedy. Rech’ na VIII slete ideologicheskikh rabotnikov Trudovoy partii Korei [We will accelerate the achievement of the final victory with a revolutionary ideological offensive. Speech at the VIII meeting of ideological workers of the Workers' party of Korea], Nakhodka: Format, 19 p. (In Russian).

Kim Jong-Un's aunt makes 1st public appearance in 6 years, *The Korea Times*, 2020, January 28. URL: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/01/103_282504.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong-Un's Right-Hand Man Resurfaces After Purge Reports, *The Chosun Ilbo*, 2019, 4 June. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/04/2019060401243.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong-Un's Sister at His Side as He Resurfaces, *The Chosun Ilbo*, 2020, 4 May. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/04/2020050401824.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong-Un's Sister Keeps Low Profile, *The Chosun Ilbo*, 2019, April 29. URL: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/29/2019042901532.html (accessed: 20 August 2020).

Kim Jong-Un. Speech at the opening ceremony of the Pyongyang United hospital. KCNA, 31 March 2020.

Kim Jong-Un's Women. What role do his sister and wife play in the dictator's environment? URL: <https://nv.ua/world/countries/kndr-v-licah-zhenshchiny-kim-chen-yna-50032554.html> (date accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Kim Yo Czhon vystupila s kritikoy v adres Seula [Kim Yu-Jeong made a criticism of Seoul] *Korea international radio*, 2020, March 4. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=60898 (date accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Kim Yo Jong: the sister of Kim Jong Un, fast “becoming his alter ego”. *The Guardian*, 2020, April 20. URL: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/kim-yo-jong-the-sister-of-kim-jong-un-fast-becoming-his-alter-ego> (accessed: 20 August 2020).

Kiryaynov O. (2016). Kim Chen Ynu ogranichili srok pravleniya [Kim Jong UN limited term of government], *Rossiyskaya gazeta*, June 30. URL: <https://rg.ru/2016/06/30/kim-chen-ynu-ogranichili-srok-pravleniia.html> (date accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Lan'kov A. (2020). Est' li v KNDR internet i komu im mozno pol'zovat'sya? [Does North Korea have Internet and who can use it?] *Profil' [Profile]*, March 12. URL: <https://profile.ru/abroad/chtoby-nedopustit-kramoly-v-severnoj-koree-sozdali-svoyu-sistemu-interneta-251402/> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Lee Je-hun. [News analysis] The insidious threat of fake news surrounding North Korea, *Hankyoren*, 2020, May 5. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/943697.html (accessed: 20 August 2020).

Lee Je-hun. N. Korea revises constitution to include Kim Jong-un's reform-oriented approach to economy, *Hankyoren*, 2019, 12 July. URL: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/901610.html (accessed: 20 August 2020).

Lider of the KNDR Kim Chen Yn ne voshël v sostav Verkhovnogo narodnogo sobrani [Leader of the DPRK Kim Jong-UN did not join the Supreme people's Assembly], *International radio of Korea*, 2019, March 13. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=56831 (date accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Maltseva O.P. (2017). Nekotoryye osobennosti strategicheskogo kursa Kim Chen Yna [Some features of Kim Jong Un's strategic course], *Nauchnyy rezul'tat. Sotsial'nyye i gumanitarnyye issledovani* [Scientific result. Social and humanitarian research], 1, vol. 3: 41–47. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-strategicheskogo-kursa-kim-chen-yna> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Matsegora A.I., Asmolov K.V. (1999). Pervaya sessiya Verkhovnogo Narodnogo Sobraniya KNDR desyatogo sozyva. Novyy kurs novogo rukovoditelya [First session of the Supreme People's Assembly of the DPRK of the tenth convocation. New course of the new Manager], *Rossiyskoye koreyevedeniye* [Russian Korean studies. Almanac], issue 1, Moscow: 264–282. (In Russian).

North Korea vows anti-corruption fight, *The Korea Times*, 2018, 12 December. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/12/103_260708.html (accessed: 20 May 2020).

North Korean constitutional revisions elevate status of SAC chairman Kim Jong Un, *NK News*, 2019, 29 August. URL: <https://www.nknews.org/2019/08/n-korean-constitutional-revisions-elevate-status-of-spa-chairman-kim-jong-un/> (accessed: 20 August 2020).

North Korean media accuses S. Korean movies, dramas of anti-republic fabrication, *YONHAP News*, 2020, 4 March. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200304005400325?section=news> (accessed: 20 August 2020).

North Korean media warns citizens against “uncivilized” acts in public places, *NK News*, 2020, 30 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korea-warns-against-uncivilized-acts-at-public-places-state-media/> (accessed: 20 August 2020).

North Korean official purged for “debauchery”, defying quarantine: state media, *NK News*, 2020, 23 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korean-official-punished-after-disobeying-quarantine-measures-rodong/> (accessed: 20 August 2020).

North Korean state media warns against “poisonous” corruption among officials, *NK News*, 2020, 16 March. URL: <https://www.nknews.org/2020/03/north-korean-state-media-continues-to-warn-officials-against-toxic-corruption/> (accessed: 20 August 2020).

North Korea's main paper calls for eradication of illegal economic activities, *YONHAP News*, 2020, 8 April. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200408001700325?section=news> (accessed: 20 August 2020).

North Korea's main paper urges ideological education for youth, *YONHAP News*, 2020, 3 April. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200403006200325?section=news> (accessed: 20 August 2020).

Pkhen'yan prizval SSHA izmenit' otnosheniye k denuklearizatsii [Pyongyang urged the U.S. to change its attitude towards the denuclearization], *International radio Korea*, 2019, June 5. URL: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=r&menu_cate=issues&id=&board_seq=364776&page=1&board_code= (20 August 2020). (In Russian).

Politicheskaya sistema Koreyskoy Narodno-Demokraticeskoy Respubliki (1991–2005) [Political system of the Democratic people's Republic of Korea (1991–2005)]: dis. ... kand. polit. n.: 23.00.01, Kim, Andrey V., St. Petersburg, 2006. 160 p. URL: <https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-sistema-koreiskoi-narodno-demokraticeskoi-respubliki-1991-2005> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Politika prioriteta armii (songun) v KNDR: istoki, sushchnost' i formy proyavleniya [The policy of priority of the army (Songun) in the DPRK: origins, essence and forms of manifestation]: dis. ... kand. polit. Sciences: 23.00.01 / Pankin Inna Jurevna; [a protection Place: Institute of Oriental studies, RAS]. Moscow, 2011. 245 p. URL: <https://www.dissercat.com/content/politika-prioriteta-armii-songun-v-kndr-istoki-sushchnost-i-formy-proyavleniya> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Sestra nyneshnego lidera KNDR mozhet stat' ego preyemnikom [The sister of the current leader of the DPRK may become his successor], *Korea international radio*, 2020, April 29. URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=61571 (date accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Severnaya Koreya – oasis v okeane COVID-19 [North Korea is an oasis in the ocean COVID-19], *RSMD*, 2020, 31 March. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/severnaya-koreya-oasis-v-okeane-covid-19/> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

V severokoreyskom rukovodstve proizvedeny perestankovki [The North Korean leadership has been reshuffled]. *Korea international radio*, 2020, October 9. URL:

http://world.kbs.co.kr/russian/news/news_IK_detail.htm?No=50137&id=IK (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Veka E.K. (2015). K voprosu o social'no-e'konomicheskix i politicheskix processax v KNDR pri Kim Chen Y'ne i ix vliyaniy na rossijsko-severokorejskie svyazi [On the issue of socio-economic and political processes in the DPRK under Kim Jong UN and their impact on Russian-North Korean relations]. *Rossiya i ATR [Russia and the Asia-Pacific region]*, 1 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sotsialno-ekonomicheskix-i-politicheskix-protsessah-v-kndr-pri-kim-chen-yne-i-ih-vliyaniy-na-rossijsko-severokorejskie-svyazi/viewer> (accessed: 20 August 2020). (In Russian).

Yi Whan-woo. Government confirms basic facts on N. Korea leadership at last, *The Korea Times*, 2018, 28 December. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/12/103_261123.html (accessed: 20 August 2020).

Zhebin A.Z. (1996). Nekotoryye mekhanizmy sotsial'nogo kontrolya v KNDR [Some mechanisms of social control in the DPRK]. *Problemy Dal'nego Vostoka*, 6: 19–30. (In Russian).

Zhebin A.Z. (1996). Osobennosti sovremennogo politicheskogo rezhima v KNDR. Politicheskiye, ekonomicheskkiye i kul'turnyye aspekty ob'yedineniya Korei [Features of the modern political regime in the DPRK. Political, economic and cultural aspects of Korean unification], part 1. Materials of the scientific conference, Moscow, December 10–11, 1996, Moscow, 1997. (In Russian).

Zhebin A.Z. (2003). KNDR: traditsii i sovremennost' [North Korea: traditions and modernity]. *Vostok [Orient]*, 3. (In Russian).

Zhebin A.Z. (2006). Evolyutsiya politicheskoy sistemy KNDR v usloviyakh global'nykh peremen [Evolution of the political system of the DPRK in the context of global changes], Moscow: *Russkaya panorama*, 216 p. (In Russian).

Zhebin A.Z. (2012). KNDR: vremya peremen? [North Korea: time for change?] *Vestnik Moskovskogo Universiteta [Bulletin of MSU]*, ser. 25. International relations and world politics, 3: 114–143. (In Russian).

Поступила в редакцию 27.07.2020

Received 27 July 2020

Для цитирования: Асмолов К.В. О некоторых трендах во внутренней политике КНДР в 2018–2020 годах // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 3. С. 36–53. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10017

For citation: Asmolov K.V. (2020). O nekotorykh trendakh vo vnutrennej politike KNDR v 2018–2020 godah [On certain trends in North Korea's domestic policy in 2018–2020], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 2020, 3: 36–53. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10017